

Georges Le Rider *La naissance de la monnaie. Pratiques monétaires de l'Orient ancien*

Frédérique Duyrat

Citer ce document / Cite this document :

Duyrat Frédérique. Georges Le Rider *La naissance de la monnaie. Pratiques monétaires de l'Orient ancien*. In: Syria. Tome 81, 2004. pp. 315-316;

https://www.persee.fr/doc/syria_0039-7946_2004_num_81_1_7788_t1_0315_0000_2

Fichier pdf généré le 30/11/2019

Auguste	1 ex.	1 variante	1 ex. par variante
Tibère	7 ex.	2 variantes	3,5 ex. par variante
Caligula	1 ex.	1 variante	1 ex. par variante
Claude	34 ex.	15 variantes	2,26 ex. par variante
Néron	59 ex.	3 variantes	19,66 ex. par variante

Si chaque variante n'a été frappée qu'avec un coin de droit, les émissions de Néron sont en fait beaucoup moins nombreuses que celles de Claude, mais elles sont connues par un beaucoup plus grand nombre d'exemplaires. Ceci montre combien la seule référence au nombre d'exemplaires connus peut donner une idée erronée de la production originelle.

Au total, ce corpus répond au but que s'étaient fixé les auteurs : il donne une liste très détaillée des

variantes les plus subtiles des tétradrachmes syro-phéniciens et de leurs divisions. Dans ce sens, c'est donc un ouvrage utile à toute personne amenée à étudier ces monnaies, puisqu'il permet d'identifier facilement des émissions à la typologie et aux légendes monotones, souvent uniquement distinguées par des détails de légende, de date ou de type. La collection Prieur est, de ce point de vue, l'une des plus complètes qui soient et le *Roman Provincial Coinage* y a d'ailleurs puisé une partie non négligeable de sa documentation. En revanche, ce corpus ne discute pas les attributions, ne permet aucune réflexion sur la production ni de retrouver la bibliographie fondamentale, les quelques travaux évoqués l'étant souvent de manière incomplète ou allusive.

Frédérique DUYPAT

Georges LE RIDER, *La naissance de la monnaie. Pratiques monétaires de l'Orient ancien*, Presses Universitaires de France, Paris, 2001, 15 x 21,8 cm, broché et pelliculé, XIV-286 p., 2 fig., VIII pl. et 3 cartes h.t. - ISBN : 2-13-051467-7. Prix : 31,71 euros.

Le thème de la naissance de la monnaie est entendu ici au sens large puisque l'ouvrage présente d'abord les moyens d'échange habituels du Proche-Orient (chap. I) avant l'apparition de ce disque de métal précieux estampillé qui est devenu « la » monnaie par excellence. Cette dernière est née en Asie Mineure, probablement vers 580, les premiers témoignages écrits et archéologiques en partageant la paternité entre la Lydie d'Alyattès et les cités d'Ionie (chap. II). À partir de là, G. Le Rider offre un vaste panorama de l'utilisation de ces pièces par les Perses et les Grecs (chap. III-VII). Le sujet est difficile, les textes étant d'interprétation délicate, les documents archéologiques et numismatiques ne se laissant pas interpréter aisément. À cela s'ajoute la nécessité de confronter des sources orientales en écriture cunéiforme aux sources grecques et latines. Le sujet est ardu et aurait pu rapidement dérouter le lecteur non spécialiste. G. Le Rider le développe avec méthode et prudence : pour chaque question posée, les sources et les différents points de vue exprimés sont exposés clairement, l'auteur tranchant avec mesure quand c'est possible, laissant la question en suspens quand aucun argument définitif n'a été trouvé. Les principaux débats sont repris depuis leur origine, sans jargon, comme celui sur l'électrum de Crésus et des cités d'Ionie, p. 41-47. Les aspects statistiques et techniques qui font de la numismatique une discipline particulière sont expliqués de façon limpide (problème des coins itinérants, p. 136-137 ; principe des liaisons de coins et indice caractérostypique, p. 229-230). L'ensemble est

complété par des planches des monnaies évoquées, un utile lexique et un index. Il faut regretter l'absence de bibliographie (à rechercher dans les notes) et de cartes.

La partie de l'ouvrage consacrée à la Mésopotamie et à l'Orient achéménide a nécessité une étroite collaboration avec les spécialistes de l'épigraphie cunéiforme, ceux-ci n'étant pas toujours d'accord entre eux, comme le montre le débat sur la traduction des formules *ginnu* et *la ginnu* pour caractériser l'argent (p. 30-35). L'examen des trouvailles archéologiques qui accompagne l'étude des textes signale l'existence de disques de métal précieux sans types découverts au Proche-Orient entre le ^xe et le ^{viii}e s. (p. 25 ; p. 36 n. 2). Ils offrent un intéressant parallèle avec les pastilles d'électrum retrouvées sous l'Artémision d'Éphèse en même temps que les plus anciennes monnaies connues. Cette partie de l'ouvrage est sans doute la plus ambitieuse puisqu'elle croise les connaissances disponibles sur des civilisations très différentes du monde grec familier à l'auteur et oblige à une transdisciplinarité peu fréquente. Ce monde est celui où domine largement l'argent pesé que l'on retrouve dans les trésors sous forme de lingots, d'anneaux, de fragments découpés pour obtenir le poids voulu. G. Le Rider qualifie cette monnaie d'anonyme, ce qu'elle est incontestablement par opposition avec les pièces de monnaie portant la marque de l'autorité émettrice apparues en Asie Mineure au ^{vi}e s., pièces de monnaie désormais destinées à être comptées et que l'auteur nomme monnaies signées. Ces appellations répondent bien aux caractéristiques de ces deux

monnaies et permettent de lever l'ambiguïté qui existe en français, le mot monnaie qualifiant aussi bien la pièce métallique que tout autre moyen de paiement.

Dans la partie consacrée à la monnaie signée, G. Le Rider offre une véritable synthèse de sa vision de la monnaie grecque. Celle-ci se serait développée à partir des années 590-580, essentiellement parce qu'elle permettait à l'état émetteur un profit substantiel (5 % sur l'argent à Athènes au ^v^e s., p. 80 ; peut-être 15 à 20 % dans le cas du monnayage d'électrum, p. 95). Celui-ci était encore augmenté par les taxes au change, chaque état n'acceptant que sa propre monnaie dans les transactions (p. 98-99). Ce système aurait été mis en place très tôt, dès les toutes premières monnaies d'électrum. Les jetons d'électrum sans type mais poinçonnés au revers qui sont considérés comme les plus anciennes pièces frappées pourraient être le fruit d'une union monétaire, dès le deuxième quart du ^{vi}^e s., dont le succès aurait encouragé les états émetteurs à se distinguer en apposant leur marque au droit (p. 50-51). La frappe précoce de divisions parfois minuscules s'explique par la forte valeur faciale de ces pièces dont d'infimes fractions suffisaient à couvrir des échanges assez importants (1/96^e de statère = 0,15 g d'électrum = 1/3 de mouton, p. 69).

G. Le Rider n'est pas hostile à l'idée que ce soit Crésus qui ait inauguré un monnayage d'or et d'argent (les créseïdes) repris par Cyrus une fois la Lydie conquise par les Perses en 547/6. Le monnayage à types perses, fait de dariques d'or et de sicles d'argent, est inauguré par Darius avant 500. Ce monnayage fonde une deuxième idée que l'on retrouve ailleurs dans l'œuvre de G. Le Rider : les dariques, comme les alexandres, auraient joui d'une surcote en tant que monnaie officielle. Les chouettes athéniennes, du fait de leur abondance et de leur popularité aux ^v^e et ^{iv}^e siècles, auraient acquis le même statut de monnaie internationale. Toutes ces espèces ont un excellent taux de fin, un poids respecté et sont frappées en grandes quantités. Disponibles et fiables, elles rencontrent la confiance du public et jouissent d'une surcote qui peut être calculée dans certains cas (dariques dans les inscriptions de Delphes, p. 200). Celle-ci leur évite d'être refondues lorsqu'elles circulent en dehors de leurs lieux d'émission. Par définition, ces monnaies sont destinées aux échanges mais le succès des dariques dans le monde grec était jusqu'alors sous-estimé. Les

inscriptions et les textes littéraires attestent pourtant de leur popularité. Elle s'explique en partie par le rapport entre or et argent (p. 200-205). Dans l'empire perse, celui-ci semble définitivement fixé à 1 : 13,33¹ à partir du règne de Xerxès. Dans le monde grec, il varie de 1 : 15 à 1 : 12 jusqu'au règne de Philippe II. Les frappes d'or de ce dernier souverain abaissent le ratio or/argent à 1 : 10, taux qui demeure à l'époque hellénistique. Le succès des dariques et leur circulation seraient donc liés à la plus forte valeur de l'or en Grèce, celui qui les importait s'assurant un confortable profit.

G. Le Rider souligne la capacité d'adaptation de l'administration perse : le Grand Roi ne frappe monnaie que dans les régions de son empire qui utilisent ce moyen de paiement, c'est-à-dire les régions proches de la Méditerranée. La géographie (non cartographiée) des trouvailles de sicles perses montre qu'ils circulent massivement dans les territoires sous administration royale de l'Anatolie tandis que les régions côtières qui ont conservé la pratique ancienne de frapper leur propre monnaie reçoivent peu de sicles (p. 185-187). Le lecteur en vient à se demander si la cartographie de ces trésors ne permettrait pas quelques conclusions quant au statut des territoires concernés. Cette impression est renforcée par l'étude des frappes monétaires des dignitaires perses en Cilicie (p. 231-232) : ceux-ci n'ont en effet pas frappé les types royaux, mais des types locaux, très hellénisés, généralement à l'occasion de campagnes menées depuis les bases militaires perses installées en Cilicie contre les révoltes de Chypre, d'Égypte et de Phénicie. L'absence des types royaux serait due au désir du Roi de respecter l'autonomie traditionnelle de la Cilicie en matière monétaire.

Les quelques thèses les plus marquantes présentées ici ne sont qu'un échantillon de la richesse de l'ouvrage de G. Le Rider. Par *Naissance de la monnaie*, il faut en fait entendre la naissance du fait monétaire en tant qu'outil économique mais aussi politique, un long développement étant consacré à l'intérêt que représentait la monnaie signée pour un état désireux de manifester sa puissance et son autonomie, ce que la monnaie anonyme n'autorise pas (chap. VII). Au-delà des débats sur la date et les motifs de la création de la monnaie signée, ce livre offre une réflexion d'ensemble sur les relations entre les mondes perse, anatolien et grec vues sous l'angle monétaire.

Frédérique DUYRAT

1. 1 g d'or s'échange contre 13,33 g d'argent.